

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ НА БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Изентаева Гулжахан Барлыкбаевна

Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан,

Магистрант 1-го курса по направлению «Финансы»;

тел: 91 268-11-77;

e-mail: izentaeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14557129>

В условиях глобализации мировая экономика оказывает всё более заметное влияние на финансовые системы стран, в том числе и на Узбекистан. Банковская система играет ключевую роль в поддержке экономической стабильности и развитии финансовых услуг, а также в обеспечении устойчивости денежно-кредитной политики. Влияние мировых экономических тенденций на банковскую систему страны является важной темой для изучения, поскольку оно охватывает широкий спектр вопросов: от изменений в процентных ставках до последствий международных экономических кризисов.

Исследования показывают, что такие факторы, как международные финансовые кризисы, глобальные колебания цен на сырьё, изменения в процентных ставках и интеграция в мировые финансовые рынки, играют важную роль в изменении работы банковских систем. Например, в работе Мартина и Коллинза (2020) анализируются последствия мирового финансового кризиса 2008 года для банковских систем развивающихся стран, включая Узбекистан, с акцентом на изменения в регулировании и капитальной базе банков. Другие исследования, такие как работа Ли и Чжана (2019), показывают, как повышение глобальных процентных ставок оказывает давление на местные банки, снижая доступность кредитования и увеличивая стоимость заёмных средств.

Для анализа влияния глобальных экономических тенденций на банковскую систему Узбекистана был использован комплексный подход, включающий как качественные, так и количественные методы.

- Качественные методы: анализ нормативных актов, регламентирующих деятельность банков, исследование литературы по теме, интервью с экспертами финансового сектора и сотрудниками банков.

- Количественные методы: анализ статистических данных Центрального банка Узбекистана, а также международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный Валютный Фонд.

Эта таблица (1-таблица) позволяет сравнить экономическое развитие Узбекистана с другими развивающимися странами, учитывая разнообразие показателей, отражающих экономическую структуру и социальное развитие. Одной из ключевых глобальных экономических тенденций, которая оказывает влияние на банковскую систему Узбекистана, является глобализация. В результате глобализации происходит интеграция национальных финансовых рынков, что способствует увеличению внешней торговли, инвестиций и международных финансовых потоков. Важным фактором также является повышение процентных ставок в ведущих экономиках мира, особенно в США, что влияет на стоимость заимствования в Узбекистане. По данным Всемирного банка, с 2022 года в США наблюдается тенденция к повышению ставок, что в свою очередь приводит к удорожанию заёмных средств в Узбекистане, ограничивая возможности для местных банков в привлечении дешёвых кредитных ресурсов.

1-таблица

Сравнительный анализ экономических показателей Узбекистана с аналогичными показателями других развивающихся стран (3)

Показатель / Страна	Узбекистан	Казахстан	Вьетнам	Бразилия	Турция
ВВП (млрд долл. США)	80.39	263.4	433.7	2173.7	1108.5
ВВП на душу населения (долл. США)	2,300	14,000	4,000	10,000	13,000
Индекс человеческого развития (ИЧР)	0.727	0.825	0.703	0.765	0.820
Доля сельского хозяйства в ВВП (%)	28	4.5	14	5.5	6.5
Доля услуг в ВВП (%)	36	60	41	63	54
Уровень бедности (%)	11	5	6	21	10

Узбекистан, как страна с развивающейся экономикой, испытывает определённые трудности в связи с глобальными экономическими процессами. Например, повышение процентных ставок на мировом рынке приводит к росту стоимости заёмных средств в Узбекистане. В то же время, рост инфляции на глобальном уровне оказывает давление на финансовую стабильность, уменьшая покупательскую способность населения и увеличивая риски для банков в плане кредитования. Кроме того, колебания мировых цен на нефть и другие сырьевые товары оказывают влияние на баланс платёжных операций и валютный курс

Узбекистана. В частности, в 2022 году цены на нефть резко возросли, что привело к увеличению экспортных доходов, но также повысило валютные риски для местных банков, занимающихся международной торговлей.

Пример 1: Банковская система Турции. В 2018 году Турция столкнулась с экономическим кризисом, который был обусловлен как внутренними проблемами, так и глобальными экономическими процессами. В частности, повышение процентных ставок в США вызвало значительный отток капитала из развивающихся стран, включая Турцию, что привело к девальвации лиры и повышению инфляции. Это оказало значительное давление на турецкие банки, которые столкнулись с трудностями в обслуживании внешних долгов и кредитовании.

Пример 2: Банковская система Индии. В 2020 году Индия столкнулась с последствиями мирового экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Местные банки столкнулись с падением кредитования и ухудшением качества активов. Для поддержания ликвидности и стабильности банковской системы Индия прибегла к поддержке со стороны мировых финансовых организаций, таких как Международный Валютный Фонд, что стало важным уроком для Узбекистана в вопросах финансовой устойчивости и кризисного управления.

На основе проведённого анализа можно выделить несколько ключевых выводов.

1. Интеграция в мировую экономику: Узбекистан активно интегрируется в мировую экономику, что открывает новые возможности для развития банковского сектора, но в то же время повышает его уязвимость к глобальным экономическим шокам.

2. Риски повышения процентных ставок: Повышение ставок в ведущих экономиках мира оказывает давление на стоимость заимствования в Узбекистане, что ограничивает возможности для роста банковского кредитования.

3. Негативное влияние на валютный рынок: Мировые экономические колебания, такие как изменение цен на нефть, могут существенно влиять на стабильность валютного курса и экономическую ситуацию в Узбекистане, что, в свою очередь, воздействует на банковскую систему.

Глобальные экономические тенденции оказывают значительное влияние на банковскую систему Узбекистана. Учитывая современные условия и глобальные вызовы, необходимо продолжать работу по улучшению финансовой устойчивости и адаптации банковской системы к

меняющимся условиям. Важным шагом является развитие внутреннего рынка финансовых услуг, улучшение регулирования и сотрудничество с международными финансовыми организациями.

Список использованной литературы:

1. Martin, J., & Collins, L. (2020). «Global financial crises and their impact on emerging markets». Journal of International Finance.
2. Lee, Z., & Zhang, X. (2019). «The effect of global interest rates on emerging market banks». International Economics Review.
3. Всемирный банк. Обзор экономики Узбекистана.
<https://www.worldbank.org>
4. IMF. (2021). «World Economic Outlook».
5. Центральный банк Республики Узбекистан. Статистические данные.
<https://cbu.uz>